

PLASMA RICO EN PLAQUETAS AUTÓLOGO EN LA RESUTURA DE HERIDAS QUIRÚRGICAS COMPLICADAS: REPORTE DE TRES CASOS

AUTOLOGOUS PLATELET-RICH PLASMA IN THE RE-SUTURE OF COMPLICATED SURGICAL WOUNDS: REPORT OF THREE CASES

¹Rosángela Rodríguez, ¹María Peña, ¹Luisana García, ^{1,2}Ajakaida Renaud

¹ Universidad Internacional Abierta Generalísimo Sebastián Francisco de Miranda

² Ginecología y Obstetricia, Universidad Centrocidental Lisandro Alvarado, Barquisimeto, Venezuela.

Email: rosangela110888@gmail.com . Doi: : 10.5281/zenodo.15611130

Recibido: 22 octubre 2024. Aceptado: 10 enero 2025.

RESUMEN

La herida quirúrgica complicada (HQC) constituye una causa de morbimortalidad cuando se observa la presencia de seroma, hematoma, infección y dehiscencia que coadyuvan a una larga estadía hospitalaria. Actualmente se manejan terapias no convencionales que son complementarias a este tipo de infección del sitio quirúrgico (ISQ); el Plasma Rico en Plaquetas (PRP) autólogo se ha usado al momento de resuturar la HQC. En la literatura se refiere que éste mejora el proceso de cicatrización favoreciendo la reepitelización y cierre de la herida abierta. En este estudio de caso se demostró la eficacia del PRP autólogo en la resutura de HQC. En el primer y segundo caso, la ISQ fue posterior a histerectomía, los cultivos de secreción de la herida fueron positivos para *Staphylococcus aureus* y *Klebsiella spp*, respectivamente. Se aplicaron tres sesiones de PRP autólogo, al momento de la resutura, luego a los 7 y 15 días. Además, se le aplicó membrana de fibrina por una dehiscencia parcial en un extremo del ángulo inferior suprapúbica de 2 x 8 x 10 cm al caso 2. El caso 3 correspondió a una cesárea, posteriormente se observó un hematoma supra aponeurótico, después de la resutura se evidenció seroma. Las pacientes presentaron buena evolución en la cicatrización de la herida, sin complicaciones al colocar el PRP autólogo y membranas de fibrinas. Se demostró que el PRP contribuyó a una cicatrización rápida en la regeneración de tejidos, revelando que es una opción terapéutica accesible, económica y de fácil aplicación.

Palabras clave: Plasma rico en plaquetas autólogo; resutura, herida quirúrgica complicada.

ABSTRACT

Complicated surgical wounds (CSW) can lead to morbidity and mortality when seroma, hematoma, infection and dehiscence are observed, which contribute to a long hospital stay. Currently, non-conventional therapies that are complementary to this type of surgical site infection (SSI) are being managed; autologous Platelet-Rich Plasma (PRP) has been used at the time of resuturing CSWs. The literature suggests that PRP can enhance wound healing by promoting re-epithelization and closure of the open wound. This case study demonstrated the efficacy of autologous PRP in the resuturing of CSWs. In the first two cases, the surgical site infection (SSI) occurred following hysterectomy, with wound secretion cultures positive for *Staphylococcus aureus* and *Klebsiella spp*, respectively. Three sessions of autologous PRP were applied, at the time of resuture, then again at 7 and 15 days. In addition, fibrin membrane was applied for a partial dehiscence at one end of the inferior suprapubic angle (2 x 8 x 10 cm) in case 2. Case 3 involved a cesarean section, subsequently a supra-aponeurotic hematoma was observed, after resuture seroma was evidenced. Patients exhibited good wound healing evolution, without complications when autologous PRP and fibrin membranes were applied. The results demonstrated that PRP contributed to rapid healing in tissue regeneration, highlighting its potential as an accessible, cost-effective, and easy-to-apply therapeutic option.

Keywords: Autologous platelet-rich plasma; resuture, complicated surgical wound.

INTRODUCCIÓN

A pesar de los avances en las técnicas quirúrgicas, los métodos y procedimientos quirúrgicos, la infección de la herida quirúrgica (IHQ) genera un tipo de complicación superficial que ocurre en los 30 días después de cirugía que compromete únicamente la piel y los tejidos blandos subcutáneos a la incisión ⁽¹⁾.

Esta infección de la herida quirúrgica se manifiesta a través de signos inflamatorios de irradiación periférica, desarrollándose aproximadamente a partir del cuarto al séptimo día de realizada la cirugía; predominan, además, de infección, el dolor, la inflamación, eritema y calor ^(2,3).

El tipo de germen implicado puede depender de las características individuales de la paciente y el área quirúrgica. En la cirugía ginecológica prevalecen los gérmenes: *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, SGB y anaerobios. Las complicaciones de la ISQ pueden variar desde la presencia de secreción en la herida hasta una afección potencialmente mortal. En otros casos se incluyen cicatrices deficientes que son cosméticamente inaceptables ⁽³⁾.

Las estadísticas mundiales refieren cifras que se mantienen en el tiempo de todos los procedimientos quirúrgicos entre 0.2% a 6%; seguido de la dehiscencia de herida quirúrgica abdominal entre 3 % al 35 %, teniendo estos pacientes alto riesgo de evisceración ^(4,5). Por otra parte, en el campo de la ginecología y obstetricia las complicaciones de heridas quirúrgicas ocupan 1,2 % específicamente en la cirugía histerectomía que es muy frecuente en mujeres en edad reproductiva ⁽⁶⁾.

En el mundo existen grandes cantidades de personas sometidas a intervención quirúrgica que presentan complicaciones en las heridas postquirúrgicas, entre las más conocidas las asociadas a las infecciones bacterianas, formación de hematomas, dehiscencia y seroma, las cuales son caracterizadas por ser infecciosas dentro del entorno hospitalario; las incidencias de estas infecciones han provocado la prolongación del tiempo de hospitalización y en muchos casos la muerte ^(7,8).

Es importante tomar en cuenta, el cierre de la herida quirúrgica como fase final de la cirugía, pues de ella depende, las consecuencias perceptibles de la intervención, conocida como cicatriz cutánea. En este proceso de la cicatrización existe un mecanismo fisiológico y biológico que incluye: hemostasia, inflamación, proliferación, epitelización, fibroplasia y maduración que se inicia inmediatamente después de la lesión.

En éste se desarrolla una placa plaquetaria compuesta de plaquetas y fibrina, y las plaquetas liberan gránulos que contienen múltiples factores de crecimiento y tromboxano A₂, este último actúa como un potente vasoconstrictor ⁽⁸⁾.

Los gránulos plaquetarios contienen factores de crecimiento que participan en los procesos de cicatrización tisular; el uso de estos factores que promueven la cicatrización de heridas cutáneas existe desde el año 1940, siendo aplicadas en una amplia gama de formas, lo que ha llevado a estudiar el Plasma Rico en Plaquetas (PRP), considerándose como una tecnología terapéutica endógena con interés en la medicina regenerativa debido a su potenciación para estimular y acelerar la cicatrización de los tejidos ^(9,10).

Recientemente ha surgido una creciente demanda y un gran interés por el uso del PRP o e incluso se ha considerado que es una terapia novedosa, pero sus orígenes se remontan a los años 60. Los primeros autores en estudiar los factores de crecimiento realizaron ensayos con animales que los llevó a descubrir el factor de crecimiento epidérmico reconocido en 1986 ⁽¹⁰⁾.

Los estudios previos y actuales son un marco de referencia para posteriores investigaciones que demuestren el uso del PRP autólogo y los factores de crecimiento.

El PRP autólogo tiene múltiples usos en la medicina que datan desde los años 80 hasta la actualidad en diversos campos, se ha utilizado en la cirugía oral y maxilofacial, traumatología y ortopedia, cirugía plástica, cirugía ocular, en la estética para terapias de rejuvenecimiento facial, y en ginecología regenerativa funcional y estética ^(10,11).

Los factores de crecimiento y las moléculas bioactivas presentes en el PRP promueven cuatro acciones principales en el contexto de la administración (proliferación, migración, diferenciación celular y angiogénesis) ⁽¹²⁾.

Por lo antes descrito, es evidente que no existen estudios publicados sobre la aplicación de PRP autólogo como un terapia regenerativa al momento de resuturar la herida quirúrgica complicadas que permita justificar el tiempo de cicatrización frente a las curas tradicionales mediante un mecanismo que reproduce y acelera las fases fisiológicas de la reparación tisular de la herida quirúrgica en el campo de la cirugía y de sus distintos factores de crecimiento plaquetarios como una tratamiento coadyuvante en la estimulación de la vascularización y formación de tejido conectivo, favoreciendo la regeneración tisular, sin ningún efecto adverso.

Razones éstas que motivaron al presente estudio donde se demostró la eficacia del PRP autólogo en la resutura de heridas quirúrgicas complicadas lográndose beneficios en las pacientes evidenciado en la evolución clínica satisfactoria respecto al proceso de cicatrización, que tendría un impacto positivo en la disminución del tiempo de estancia hospitalaria, así como en la reducción de los costos tanto para la institución como las pacientes.

Los resultados obtenidos servirán para orientar y fundamentar el diseño otros estudios en particular, de un protocolo como terapia alternativa y/o coadyuvante en el manejo de la curación de las heridas quirúrgicas complicadas en las pacientes obstétricas y otros tipos de cirugía.

PRESENTACIÓN DE CASOS CLÍNICOS

Se exponen tres casos clínicos de pacientes hospitalizadas en Hospital General Dr. “Egor Nucete” ubicado en el municipio Zamora del estado Cojedes, Venezuela; por presentar infección de herida quirúrgica compleja o complicada (denominada de sitio quirúrgico). La terapia con PRP fue igual para los tres casos, se derivó bajo la norma de un protocolo de centrifugación de 2000 rpm durante 10 minutos. En una jeringa de 10 cc aproximadamente se infiltraron 10 cc de PRP en todo el espesor del tejido celular subcutáneo expuesto y posterior a la

síntesis de piel. A continuación, se describe cada caso:

Caso clínico 1

Paciente femenina de 40 años de edad; IMC 29,8 kg/m²; II Gesta, II Cesárea; refiere Hipertensión arterial desde hace 23 años, controlada con losartán potásico 50 mg diario. Presenta antecedentes quirúrgicos de apendicectomía a los 12 años, una cesárea hace 6 años, más salpingectomía bilateral.

El 03-01-2024 se le practicó Histerectomía total más ooforectomía bilateral con vía de abordaje abdominal mediante una incisión mediana supra, para infraumbilical por diagnóstico de tumor ovárico de 8 cm. Egresó a las 48 horas de hospitalización recibiendo antibióticoterapia y analgésicos, además del tratamiento ambulatorio.

Reingresa al tercer día (06-01-2024) presentando salida de contenido purulento a través de la herida quirúrgica con signos de flogosis, diagnosticándose una infección del sitio de infección quirúrgica (ISQ), ya que solo estaba afectado hasta tejido celular subcutáneo, nuevamente es hospitalizada y se realizó procedimiento para retirar partes de las suturas dehiscentes; se indicó antibióticoterapia con ceftriaxone, metronidazol y gentamicina.

Por otra parte, se tomó muestra de la secreción de la herida para cultivo, posteriormente el resultado fue positivo para *Staphylococcus aureus*, En fecha 31-01 del año en curso, después del tratamiento, se efectuó resutura y se inició la primera terapia de PRP autólogo. Este procedimiento se repitió a los 7 y 15 días; De igual modo, fueron realizadas las curas diarias; a los 15 días se retiraron los puntos de sutura observándose una herida totalmente cerrada, sin complicaciones.

Caso clínico 2.

Paciente femenina de 42 años de edad; IMC 30,2 kg/m²; I Gesta I Para. Niega antecedentes personales patológicos. En fecha 20-02-2024 se le realizó Histerectomía total más ooforectomía bilateral con vía de abordaje abdominal mediante una incisión mediana supra, para infraumbilical por diagnóstico Miomatosis uterina sintomática.

Egresada a las 48 horas de hospitalización recibiendo antibióticoterapia y analgésicos, indicándose su respectivo tratamiento ambulatorio. Reingresa al séptimo día, presentando salida de contenido purulento a través de la herida quirúrgica con signos de flogosis, diagnosticándose una infección del sitio operatorio superficial (ISO), es hospitalizada; seguidamente se tomó muestra de la secreción de la herida para cultivo, el resultado fue positivo para *Klebsiella spp.* Se cumplió antibióticoterapia con ceftriaxone, metronidazol y gentamicina en conjunto a la cura diaria.

En fecha 01-03- de 2024, se llevó a cabo la resutura en quirófano bajo sedación endovenosa, se desbridaron los tejidos desvitalizados y se procedió a resuturar la herida quirúrgica, para la síntesis de piel se empleó la técnica de puntos separados tipo colchoneros, aproximadamente 35 cm; se aplicó la primera sesión de PRP autólogo, este procedimiento se repitió a los 7 y 15 días.

Sin embargo, en complemento de la terapia de PRP se aplicó membrana de fibrina debido a que la paciente presentó una dehiscencia parcial en un extremo del ángulo inferior suprapúbica. Esta fibrina se obtuvo según el proceso de un protocolo de centrifugación de 1000 rpm durante 10 minutos. Siete días después en la evaluación de control se observó una imagen de la herida quirúrgica con un cierre total, sin reportar ningún otro tipo de complicación.

Caso clínico 3.

Paciente femenina de 19 años de edad; IMC 19,7 kg/m²; I Gesta I Cesárea, sin antecedentes personales patológicos. Se le practicó cesárea segmentaria por distocia de dilatación con 39 semanas + 2 días por FUR. El segundo día del postoperatorio, se observó un hematoma supra aponeurótico, razón por la que se le realizó bajo sedación una limpieza quirúrgica donde se retiró el material de síntesis y se efectuó resutura. Posteriormente se evidenció seroma para lo cual se indicó antibióticoterapia con ceftriaxone, metronidazol y gentamicina y cura diaria.

También se colocó la primera sesión de PRP autólogo, repitiéndose este procedimiento a los 7 y 15 días. Posteriormente se retiró el material de síntesis, evidenciándose una cicatrización óptima de la herida quirúrgica sin complicaciones.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio, tipo caso clínico evaluativo con el propósito de describir y explicar el fenómeno de estudio para orientar la toma de decisiones. Se incluyeron tres casos de pacientes intervenidas que presentaron infección de herida quirúrgica compleja o complicada en el postoperatorio. Dadas las características de la herida operatoria (salida de contenido purulento con signos de flogosis, otras) se solicitó a los dos primeros casos (1 y 2) toma de muestra de la secreción de la herida para cultivo.

Para la recolección de la información se utilizó como técnica e instrumento, la observación y el diseño de una ficha de datos, que incluyó las variables: edad, fecha de reingreso, cultivo (resultado), tratamiento farmacológico, fecha de resutura, terapia (PRP), número de sesiones, evolución entre otras.

En la técnica que se aplicó para la obtención del PRP se hizo con el método cerrado previa normas de asepsia y antisepsia del área, la toma de muestra de sangre venosa de vena antecubital con jeringa de 10 y 20 cc; en los casos de estudio se tomó una muestra de 10 cc de sangre, se colocó en tubos citratados tapa azul y se procedió a centrifugar con centrifuga de rotor a 2000 rpm durante 10 minutos, obteniendo aproximadamente 2 cc por tubo de plasma, se extrajo del tubo con jeringa de 10 cc.

Una vez cumplido el ciclo, con inyectoras de insulina se extraen 6 cc de plasma rico y pobre para la infiltración en tejido celular subcutáneo y piel. Adicionalmente en el caso 3 se tomó muestra de 15 cc de sangre para obtener las membranas de fibrina rica en plaquetas, colocándola en tres tubos tapa roja sin anticoagulante para centrifugar a 1500 rpm durante 10 minutos.

Posterior a la resutura del plano de piel de los casos (1, 2 y 3) se aplicó la primera sesión de PRP autólogo en cantidades variables según el tamaño de la herida de la siguiente manera: se aspiró la fracción correspondiente al sobrenadante rico en plaquetas (aproximadamente 2 – 3 cc por tubo).

Se infiltró el PRP activado a una distancia de 0,3 a 0,5 cm del borde de la herida, con agujas de calibre igual o mayor a 27G. El primer punto de corte se

efectuó a los 7 días y luego a los 15 días, para valoración de la evolución de la cicatrización de la herida quirúrgica, coincidiendo con las fases de proliferación y remodelación celular de la cicatrización.

Finalmente, se realizaron las observaciones por medio del examen físico en los días postquirúrgicos establecidos como puntos de corte, comparando la evolución de la cicatrización en los pacientes donde se aplicó el PRP autólogo. Se realizó la solicitud de paraclínicos y el registro de imágenes de cada caso antes y después de la colocación de la terapia con PRP para documentar el estado preoperatorio.

RESULTADOS

Los casos de estudio diagnosticados por infección de herida quirúrgica complicadas, se les colocó PRP autólogo que contiene no sólo un alto nivel de plaquetas, sino también el complemento de factores de coagulación, enriquecido con una variedad de factores de crecimiento, quimiocinas, citocinas y otras proteínas plasmáticas.

Los resultados obtenidos antes y después de la terapia con PRP son el medio demostrativo de la eficacia del PRP autólogo en la resutura de heridas quirúrgicas complicadas, para estimular la proliferación celular y antiinflamatoria favoreciendo la regeneración tisular. En general ninguna de las pacientes presentó complicaciones posteriores a la aplicación del PRP autólogo.

En el caso 1, antes de la resutura de la herida quirúrgica compleja o complicada (imagen 1) se observa contenido purulento a través de la herida quirúrgica con signos de flogosis, realizó procedimiento para retirar partes de las suturas dehiscentes; luego que se efectuó la resutura y se colocó la primera sesión de PRP autólogo, posteriormente a los siguientes 7 y 15 días, en la evaluación después de tres sesiones de PRP (imagen 2) se evidenció una herida totalmente cerrada con mínima cicatriz.

Imagen 1. Antes del PRP

Imagen 2A. Después del PRP.

Imagen 2B. Después del PRP.

En el caso 2, antes de realizar la terapia con PRP autólogo, se observó que la herida quirúrgica complicada presentó salida de contenido purulento con signos enrojecimiento e inflamación en los bordes de la herida (imagen 3). En el momento de la resutura de la herida quirúrgica, se colocó en PRP autólogo, y después a los 7 y 15 días.

Dadas la complicación de la herida quirúrgica se presentó una dehiscencia parcial en su ángulo inferior suprapúbica con medidas de 2 x 8 x 10 cm aproximadamente, donde se procedió a aplicar membrana de fibrina por una vez (imagen 4). Una semana después, se tomó imagen fotográfica de control observándose un proceso de cicatrización o restauración del funcionalismo de la piel (imagen 5).

Imagen 3. Antes del PRP.

Imagen 4. Membrana.

Imagen 5. Después del PRP de fibrina.

En el Caso 3, antes de realizar la terapia del PRP autólogo (imagen 6), se observó un hematoma supra aponeurótico, evidenciándose un seroma por sus características presentes con salida de líquido claro o transparente por la cicatriz; edema local, elevación de la piel que al tacto es suave en el sitio de la cicatriz; piel rojiza y aumento de la temperatura alrededor de la cicatriz y dolor en la región de la cicatriz. Al tiempo de realizar la resutura se colocó PRP autólogo, con dos sesiones posteriores a los 7 y 15 días. Luego de la terapia se mostraron imágenes con una cicatrización de la herida quirúrgica (imagen 7).

Imagen 6. Antes del PRP.

Imagen 7. Después del PRP.

DISCUSIÓN

En este estudio se describieron, tres casos clínicos de pacientes en postoperatorio en edades de 40, 49 y 19 años, que presentaron infección en el sitio quirúrgico; las dos primeras se les practicó histerectomía y la tercera, cesárea segmentaria;

durante el reingreso hospitalario se les cumplió tratamiento clínico para establecer las condiciones de un nuevo proceso quirúrgico y así efectuar la resutura de la herida quirúrgica complicada.

En la literatura se expone las IHQ complicadas derivan muchos factores relacionados con el paciente, el tipo de procedimiento, tipo de microorganismo y su capacidad de adherencia, entre otros como el equipo quirúrgico que son agentes que durante o después de la intervención quirúrgica son parte del contexto del paciente.

En lo que respecta el estudio en cuestión, al momento de la resutura se colocó PRP autólogo, seguido de dos sesiones más, a los siete y quince días. Entre los aspectos teóricos que sustentan el uso del PRP como terapia están: la disminución de la respuesta inflamatoria de la herida quirúrgica como el paso inicial; impulso la angiogénesis del tejido de granulación de la herida que es esencial para una cicatrización eficaz de la herida quirúrgica; promoción de la contracción de la herida y estabilización de la disposición del colágeno, lo que significa reducir eficazmente el área de la herida y acortar el tiempo de curación; además, el PRP ayuda a la reepitelización de tejidos y regeneración tisular que es uno de los pasos clave en el proceso de reparación de heridas cutáneas ^(13, 14).

En la actualidad, son pocas las publicaciones sobre uso del PRP autólogo en cirugía, más aún en obstetricia. No obstante, sigue teniendo renombre el uso de PRP como adyuvante para estimular la cicatrización de heridas quirúrgicas; de ahí que la utilidad en el campo de la ginecología regenerativa funcional y estética, represente múltiples beneficios, específicamente en el área quirúrgica, desde el momento que se resutura la herida quirúrgica que presenta dehiscencia por abertura de la sutura, u otro tipo de complicaciones como: seroma, hematoma, infección con secreción, que demandan mayor tiempo para el cierre espontaneo de la herida ^(15, 16).

Algunos estudios donde se ha utilizado el PRP en el proceso de cicatrización en otros tipos de cirugías, no son comparables con los resultados obtenidos en los casos de esta investigación, pero si constituyen un marco de referencia para considerar la utilidad y efecto del PRP autólogo en la acción que éste tiene en la resutura de heridas

quirúrgicas complicadas. Al respecto, enfatizan que el PRP estimula la cicatrización de heridas ⁽¹⁷⁾.

En concordancia, han aseverando que en los procesos de cicatrización contribuye a la reepitelización y cierre de las heridas abiertas con menor edema, equimosis, dolor y otras consecuencias ⁽¹⁸⁾.

Además, se ha destacado una cicatrización y curación temprana ⁽¹⁹⁾. Corroborado con las ideas, las cuales validan la obtención de mejores resultados en el proceso de cicatrización de las heridas quirúrgicas complejas tratadas con PRP. En este orden de ideas, nuestro estudio de casos reveló que en todos los casos las pacientes estudiadas presentaron herida quirúrgica complicada y fueron resuturadas, sumado a la terapia de colocación del PRP y membrana de fibrina (caso 2). Este PRP contiene al menos 6 factores de crecimiento plaquetario, que se han asociado con una curación beneficiosa de las heridas ⁽²⁰⁾.

Recientemente, muchas investigaciones se han centrado en la eficacia y seguridad del PRP en el tratamiento de la infección de heridas. Hasta el momento, debido a la novedad del PRP, se han publicado pocos estudios sobre su eficacia en seres humanos como se ha planteado en trabajo previos. Sin embargo, los resultados del efecto del PRP autólogo en la resutura de heridas quirúrgicas complicadas fueron buenos, evidenciados a través de la evolución de las pacientes se demostró mediante las imágenes (2 y 5) que el proceso de cicatrización fue buena, tanto en el caso 1 y 2, lo que significó después de la terapia tener una cicatriz plana, suave, con un color similar a la piel; a diferencia del caso 3 (imagen 7) que presentó cicatrización con una alteración leve denotando características en la piel enrojecida en algunas áreas e hipertrófica, lo cual sugiere mejoría de la piel con el tiempo.

En síntesis, con el estudio de tres casos se demostró la eficacia parcial del PRP autólogo en la resutura de HQC; aunque estos resultados son preliminares, se invita a la comunidad científica a continuar esta línea de investigación incrementando la cantidad de casos, para tener un mayor nivel de evidencia científica en la eficacia del PRP autólogo en los procesos de cicatrización.

CONCLUSIONES

En este estudio se demostró la eficacia del PRP autólogo en la resutura de heridas quirúrgicas complicadas, para regenerar el tejido tisular y conseguir una reducción en el tiempo necesario para la completa epitelización y cierre de la herida quirúrgica.

Además, los resultados evidenciaron que la evolución de las pacientes fue satisfactoria, lo que se demostró que el PRP contribuye a una cicatrización rápida, sin complicaciones y es una opción terapéutica accesible, económica y de fácil aplicación, con relación a los tratamientos convencionales.

REFERENCIAS

1. Torres-Martínez LA, Gasca-González OO, Delgado-Reyes L, et al. Simulación de lavado quirúrgico de herida contaminada en un modelo biológico. *Cir Gen.* 2014; 36(4): 251-25. <https://www.elsevier.es/es-revista-cirujano-general-218-pdf-X1405009914739789>.
2. Nichols RL. Preventing Surgical Site Infections: A Surgeon's Perspective. *Emerg Infect Dis* 2001;7(2):220-224. <https://doi.org/10.3201/eid0702.700220>.
3. Rodríguez-Nájera GF, Camacho-Barquero FA, Umaña-Bermúdez C.A. Factores de riesgo y prevención de infecciones del sitio quirúrgico. *Revista Médica Sinergia.* 2020; 5(4): e444. <https://doi.org/10.31434/rms.v5i4.444>.
4. Velázquez-Mendoza JD, García-Celedón SH, Velázquez-Morales CA, et al. Prevalencia de infección del sitio quirúrgico en pacientes con cirugía abdominal. *Cir. gen* 2011; 33(1): 32-37. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-00992011000100006&lng=es.
5. Acosta-Gnass SI. Manual de control de infecciones y epidemiología hospitalaria. Organización Panamericana de la Salud, 2011. Washington, D.C. https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51545/ControllnfecHospitalarias_spa.pdf.

6. Aksamija G, Mulabdic A, Rasic I, Aksamija L. Evaluation of Risk Factors of Surgical Wound Dehiscence in Adults After Laparotomy. *Med Arch.* 2016; 70(5): 369-372. [10.5455/medarh.2016.70.369-372](https://doi.org/10.5455/medarh.2016.70.369-372).
7. Falola RA, Tilt A, Carroll AM, Kim MJ, Bowles-Johnson G, Attinger CE, et al. Management of Abdominal Wound Dehiscence Following Cesarean Section: The Case for Debridement and Immediate Primary Re-Closure. *Clin Surg.* 2018; 3(1): 1881. <https://www.clinicsinsurgery.com/abstract.php?aid=3310>.
8. Organización Mundial de la Salud. Una atención limpia es una atención más segura. 2018. <http://www.who.int/gpsc/background/es/>.
9. Tehranian A, Esfehni-Mehr B, Pirjani R, Rezaei N, Heidary SS, Sepidarkish M. Application of autologous platelet-rich plasma (PRP) on wound healing after caesarean section in high-risk patients. *Iran Red Crescent Med J.* 2016; 18(7): e34449.
10. Rivera Z. Factores de crecimiento en el plasma: herramienta terapéutica en dermatología. *Rev Digit Postgrado.* 2020; 9(3): e231. <http://portal.amelica.org/ameli/journal/101/1011187006/html/>.
11. Padrón J.A, Cedeño M.O, Morales A.M, Betancourt Á.F, González C.A, Ledezma T.J. Plasma rico en plaquetas autólogo en la cicatrización de heridas por cirugía electiva, ¿mito o realidad? Estudio prospectivo experimental. *Revista Venezolana de Cirugía.* 2023; 76(1). <https://doi.org/10.48104/RVC.2023.76.1.10>.
12. Alcaraz-Rubio J, Oliver-Iguacel A, Sánchez-López JM. Plasma rico en factores de crecimiento plaquetario. Una nueva puerta a la Medicina regenerativa. *Rev Hematol Mex.* 2015; 16(2): 128-142. <https://www.medigraphic.com/pdfs/hematologia/r-2015/re152e.pdf>.

13. Chandarana S, Fung K, Franklin JH, Kotylak T, Matic DM, Yoo J. Effect of autologous platelet adhesives on dermal fat graft resorption following reconstruction of a superficial parathyroidectomy defect: a double-blinded prospective trial. *Head neck*. 2009; 31: 521-30.
14. Eming SA, Martin P, Tomic-Canic M. Reparación y regeneración de heridas: mecanismos, señalización y traducción. *Ciencia Transl Med*. 2014; 6 (265): 265sr6.
15. Eppley BL, Woodell JE, Higgins J. Cuantificación de plaquetas y análisis del factor de crecimiento a partir de plasma rico en plaquetas: implicaciones para la cicatrización de heridas. *Plast Reconstr Surg*. 2004; 114 (6): 1502-8.
16. Otoni Spira JA, Lima Borges E, Barbosa Silva PA, Silva Abreu MN, Martins Guedes AC, Pires Júnior JF. Factores asociados a la herida quirúrgica compleja en regiones de mama y abdomen: estudio observacional.
17. Xu P, Wu Y, Zhou L, Yang Z, Zhang X, Hu X, et al. Platelet-rich plasma accelerates skin wound healing by promoting re-epithelialization. *Burns Trauma*. 2020; 8: tkaa028. Doi: 10.1093/burnst/tkaa028. PMID: 32821743.
18. Sommeling C, Heyneman A, Hoeksema H, Verbelen J, Stillaert F and Monstrey S. The use of platelet-rich plasma in plastic surgery: a systematic review. *J Plast Reconstr Aesthet Surg*. 2013; 66(3): 301-11.
19. Menchisheva Y, Mirzakulova U, Yui R. Use of platelet-rich plasma to facilitate wound healing. *Int Wound J*. 2019; 16(2): 343-353. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/iwj.13034>
20. Zhang W, Guo Y, Kuss M, Shi W, Aldrich AL, Untrauer J, et al. Plasma rico en plaquetas para el tratamiento de la infección tisular: preparación y evaluación clínica. *Tissue Eng Parte B Rev*. 2019; 25 (3): 225-36.

Cómo citar este artículo.

Rodríguez R, Peña M, García L, Renaud A. Plasma rico en plaquetas autólogo en la resutura de heridas quirúrgicas complicadas: reporte de tres casos. *Rev Latinoam Ginecol Reg*. 2025; 3(2): 91-99. Doi: 10.5281/zenodo.15611130